

O'TGAN ZAMON FE'LINI INGLIZZABON GURUHLARGA O'RGATISHNING SAMARALI YO'LLARI

Erkayev Elmirza Temirovich,

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Jamoat xavfsizligi universiteti,

elmirza@rambler.ru

Temirov Jamoliddin Elmirza o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi

jtemirov9319@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'zbek tili ta'lim jarayonida o'quvchilarga o'tgan zamon (Past Simple Tense) fe'lini inglizzabon tinglovchilarga o'rgatish usullari va samarali dars metodlari tahlil qilinadi. Misollar yordamida nazariya amaliyot bilan bog'lanadi. Shuningdek, o'qitish jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy metod va vositalarga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: til, fe'l, zamon, o'tgan zamon, grammatika, darak gap, so'roq gap, inkor gap

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются методы обучения студентов прошедшему простому времени, грамматические особенности данной темы, а также эффективные методы обучения в процессе изучения английского языка. С помощью примеров теория связывается с практикой. Также будет уделено внимание современным методам и инструментам, которые можно использовать в процессе обучения.

Ключевые слова: язык, глагол, время, прошедшее время, грамматика, указательный, вопросительный, отрицательный

ANNOTATION: The article analyzes the methods of teaching students the past simple tense, the grammatical features of this topic, as well as effective teaching methods in the process of learning English. With the help of examples, theory is linked to practice. Attention will also be paid to modern methods and tools that can be used in the learning process.

Key words: language, verb, tense, past tense, grammar, indicative, interrogative, negative

Yurtimizda oliy ta'limda olib borayotgan islohotlar sabab, bizning ta'lim tizimizga nafaqat o'z mamlakatimizda, balki xorijiy maydonda ham qiziqish va talab ortib boryapti. Hozirgi kunda yurtimizda 10 mingdan ziyod chet elliklar talabalar tahsil

olayotgani sabab xorijliklar orasida o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan istak oshib borayotgani esa quvonarli holatdir.

O'zbek tili grammatikasi o'zining murakkab zamon shakllari bilan ajralib turadi. Ma'lumki, o'zbek tilini o'zga til guruhlariga fe'lni o'qitish murakkabliklarga ega. Fe'l zamonlari o'zining turlari bilan boshqa tillardan farqlanadi. Buni qanday o'qitish tarzi o'zga til vakili uchun idrok masalasi darajasida bo'lib, metodologik yondashuvlarni talab etadi. Shuning uchun, fe'l so'z turkumi bilan bog'liq mavzular dolzarblik kasb etadi.

G. Shermatova o'z maqolasida "Fe'lning lingvistik xususiyatlari xiyla murakkab, shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat uning muhim nazariyalari bilan tanishtiriladi. Material tanlashda shu materialning nutq va imloga oid vazifalarni hal qilish-da qanchalik zarurligini hisobga olinadi"[5]. Bu esa o'zbek tili ta'limida fe'l zamonlarining o'rnini qanchalik muhimligini isbotlaydi. Ulardan biri – aniq o'tgan zamon, ya'ni past simple tense hisoblanadi. Bu mavzuni o'quvchilarga tushunarli va samarali tarzda yetkazish uchun o'qituvchi didaktik materiallardan, amaliy mashqlardan, vizual vositalardan keng foydalanishi zarur.

Fe'l zamonlarining asosiylari har bir tilda 3 xil bo'lib, ba'zi bir tillarda har uch zamonning ichida yana bo'linishlar mavjud. Masalan, ingliz tilida bu 14 taga yetgan, rus tilida esa, 3 zamon o'z holidan saqlangan.

Ingliz tilidagi past simple tense zamoniga o'zbek tilidagi aniq o'tgan zamon shakli aynan to'g'ri kelib, o'tmishda sodir bo'lgan va tugagan harakat yoki holatni ifodalaydi.

Yasash shakli:

Bilamizki, lug'atlarda fe'l "moq" shaklida keladi, o'qituvchi darslar davomida bu haqida yaxshi tushuntirish berganidan so'ng, aniq o'tgan zamon –di qo'shimchasi fe'lning "moq" qismini olib tashlagandan so'ng fe'lning asos qismiga qo'shish kerakligi va undan keyin gapning egasiga qarab, shaxs-son qo'shimchalaridan munosibini qo'yish zarurligi o'qitilishi, o'rgatilishi lozim. Misol uchun, bizda gapirmoq, kuylamoq, davolamoq, o'qimoq kabi fe'llarimiz bor. Biz talabalarga bular aniq o'tgan zamon shaklida quyidagicha o'zgarishini tushuntiramiz:

Gapir+di+shaxs-son

Kuyla+di+ shaxs-son

Davola+ di+ shaxs-son

O'qi +di+ shaxs-son

Keyin ularning gapda qay tarzda qo'llanishini darak, inkor va so'roq gaplar yordamida tushuntirib o'tamiz.

Darak gap shakli:

Men kecha buvimnikiga bordim

(I visited my grandmother yesterday)

Inkor gap shakli:

Men kecha buvimnikiga bormadim

(I did not visit my grandmother yesterday)

So'roq gap shakli:

Siz kecha buvingiznikiga bordingizmi?

(Did you visit your grandmother yesterday?)

O'tgan zamon fe'lini o'rgatishda e'tibor qaratiladigan ba'zi jihatlarga qarab o'tsak:

Fe'l turlarining farqlanishi: Fe'l turkumiga oid so'zlarni alohida o'rgatish.

Gap tartibi: Ingliz tilida kesim (fe'l) har doim egadan keyin darhol keladi. O'zbek tilida esa kesim asosan, gapning oxirida keladi. Formulasini quyidagicha belgilash mumkin: Ingliz tilida – S+V+O; O'zbek tilida esa S+O+V shaklida bo'ladi. Bu shakl nafaqat o'tgan zamon shakli uchun, balki barcha zamon shakllari uchun umumiy hisoblanadi.

Vaqt birliklarini o'zbek tilidagi muqobilini to'g'ri qo'llash. Albatta, amaliy mashqlar va o'yinlar orqali o'tgan zamoni o'rgatish samarali bo'lishi mumkin. O'quvchilarga aniq o'tgan zamonda gap tuzishni o'rgatishda, avvalo o'zbek va ingliz tilidagi gap tuzilmasining farqlarini tushuntirish zarur. Ayniqsa, o'zbek tilidagi kelishiklar (bosh, tushum, jo'nalish, chiqish, o'rin-payt, chiqish) haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish kerak.

Ingliz tilida esa bu ma'no predloglar (to, at, in) va so'z tartibi orqali ifodalanadi: "to the museum" yoki "visited the museum".

O'quvchilarga quyidagidek so'zlar beriladi, ular to'liq shaklga keltirishi kerak bo'ladi:

1. Gap tuzish:

U/ tashrif buyurmoq/muzey/ o'tgan hafta – U o'tgan hafta muzeyga tashrif buyurdi. (He / visit / museum / last week → He visited the museum last week.)

• Men / o'tgan yil / Samarqand / bordim → Men o'tgan yili Samarqandga bordim.
→ I went to Samarkand last year.

• Biz / kecha / film / ko'rmoq → We watched a movie yesterday.

Bu orqali o'quvchi fe'lining aniq o'tgan zamon shaklini va vaqt ifodalarini, shuningdek gap tartibini to'g'ri qo'llashni o'rganadi.

2. O'quvchilarga o'z hayotidagi sodda voqeani Past Simple yordamida hikoya qilish topshirig'i beriladi hamda ular qisqa hikoyani o'zbek tilida gapirib berishi kerak

bo'ladi. Bu orqali o'quvchilar fe'llarning o'tgan zamon shaklini mustaqil ishlatishini o'rgatish hamda real hayotiy voqeani hikoya qilish orqali ifoda qilish ko'nikmasi shakllantirish maqsad qilib olinadi.

Last Sunday, I got up early. I helped my mom in the kitchen. Then, I went to the park with my friends. We played football and had fun. In the evening, we watched a cartoon.

Shuningdek, o'quvchilarga quyidagidek savollar bilan yo'naltirish berish mumkin:

- Qachon sodir bo'ldi?
- Kimlar ishtirok etdi?
- Nimalar qilindi?
- Kayfiyat qanday edi?

Bu mashq yozma yoki og'zaki tarzda bajarilishi mumkin.

3. Turli boshqa o'yinlar:

O'quvchilar "What did you do last weekend?" mavzusida savol-javob qilishadi. Ushbu mavzu doirasida o'tgan zamon shakli qo'llab, savol-javob qilishadi.

4. Interaktiv vositalardan foydalanish

Zamonaviy ta'limda raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi. Quyidagi platformalar (Kahoot, Wordwall, Quizlet) aniq o'tgan zamoni mustahkamlash uchun juda foydali:

- "Aniq o'tgan zamon" uchun flashcard yaratish.
- O'zbek tilidagi kelishiklar va so'zlar kartochkalari bilan ishlash.
- Kelishiklarni tanlash, to'g'ri gap tuzish bo'yicha tezkor testlar.
- Kelishik va o'tgan zamon fe'llarini bog'lash uchun o'yinlar.

Bizningcha, bu vositalar ingliz tilida tushuntirish berish bilan birga, o'zbek tilidagi gaplarni shakllantirishga yordam beradi.

5. Video darslar orqali talaffuz va kontekstni tushuntirish. O'zbek tilidagi o'tgan zamoni tushuntiruvchi talaffuz va kontekst darslari hamda real hayotiy vaziyatlarni tasvirlovchi videolar, hikoyalar, bundan tashqari o'zbek tilidagi grammatik tushuntirishlar bilan ingliz tilidagi izohlar va subtitrlar orqali o'rganish talaba jonli muhitni his qilgani uchun o'zbek tilini o'rganish jarayonini oshirish ehtimoli yo'q emas.

Xullas, o'tgan zamon fe'lini samarali o'rgatish uchun o'qituvchi grammatik bilimni amaliyot bilan uyg'unlashtira olishi zarur. Zamonaviy metodlar, texnologik vositalar, o'yin shaklidagi topshiriqlar va real hayotiy kontekstlar bu borada katta

yordam beradi. O'quvchilarda zamonlar tizimi bo'yicha mustahkam bilim va til ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Murphy, R. (2019). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
2. Scrivener, J. (2010). Teaching English Grammar. Macmillan Education.
3. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). Ingliz tili o'quv dasturi va metodik qo'llanmasi.
5. Shermatova G. 2021. Fe'l zamon shakllarining o'qitilishida mavzuviy izchillikning ahamiyati. Academic research in educational sciences. No9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/>